

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ PHYSIQUE DES BÂTIMENTS PAR ANALYSE DES VIBRATIONS AMBIANTES : ÉTUDE DE CAS DE LA VILLE DE BLIDA

PHYSICAL VULNERABILITY ASSESSMENT OF BUILDINGS BY AMBIENT VIBRATION ANALYSIS: CASE STUDY OF BLIDA CITY

Réception : 18/02/2026/

Acceptation : 08/05/2026

Publication : 15/06/2026

BOUCHELOUH Assia¹, BENSALEM Rabah², BENCHARIF Raouf³¹Centre de recherche appliquée en Génie parasismique a.bouchelouh@cgs-dz.org²Centre de recherche appliquée en Génie parasismique rabah63@gmail.com³Centre de recherche appliquée en Génie parasismique b.raouf85@gmail.com

Résumé- L'évaluation de la vulnérabilité du bâti face aux futurs scénari sismiques est cruciale pour la réduction du risque. Cependant, l'absence de méthodologies fiables limite souvent l'estimation précise des dommages physiques et des pertes économiques qui en découlent. En conséquence, une technique intégrée d'évaluation de la vulnérabilité physique a été établie pour aider à estimer la gravité des dégâts causés par de futurs événements sismiques. Une telle recherche doit être intégrée à la planification urbaine afin de favoriser l'émergence de villes résilientes et résistantes aux catastrophes. Pour souligner la capacité des structures existantes à rester fonctionnelles lors d'un séisme, cet article évalue la vulnérabilité physique du parc immobilier en estimant la fréquence fondamentale de chaque ensemble de bâtiments via une formule empirique en fonction du nombre d'étages. La ville de Blida, en Algérie, a été choisie comme étude de cas, impliquant l'évaluation de 25 965 bâtiments. Différents niveaux de vulnérabilité ont été identifiés selon les critères établis par Beck (2006). Les résultats indiquent que 28 % des structures étudiées présentent une vulnérabilité élevée à la résonance et pourraient subir des dommages graves lors d'un futur séisme, tandis qu'environ 9,2 % présentent une vulnérabilité moyenne. À l'inverse, 62,8 % des bâtiments sont classés comme moins vulnérables. La vulnérabilité physique de ces différentes classes est représentée sur une carte illustrant leur répartition et leur localisation spatiale

Mots - clés : Risque sismique, Vulnérabilité physique, Résonance, résilientes, Dommages.

Abstract- Assessing building vulnerability under future seismic scenarios is critical for reducing earthquake risk. However, the lack of reliable methodologies often limits the precise estimation of physical damage and subsequent economic losses. Consequently, an integrated physical vulnerability assessment technique has been established to help estimate damage severity caused by future seismic events. Such research must be incorporated into urban planning to foster disaster-resistant and resilient cities. To highlight the capacity of existing structures to remain functional during an earthquake, this paper evaluates the physical vulnerability of the building stock by estimating the fundamental frequency of each building cluster using an empirical height-to-floor-count formula. The city of Blida, Algeria, was selected as a case study, involving the assessment of 25,965 buildings. Different levels of vulnerability were identified based on the criteria established by Beck (2006). Results indicate that 28% of the surveyed structures exhibit high resonance vulnerability and may suffer severe damage in a future earthquake, while approximately 9.2% show medium vulnerability.

Conversely, 62.8% of the buildings are classified as less vulnerable. The physical vulnerability of these diverse classes is illustrated on a map that shows their spatial distribution and location.

Keywords: Seismic risk, Physical vulnerability, Resonance, Resilient, Damage.

1-Introduction

Sur le plan géographique, Blida se trouve approximativement à 50 km au sud-ouest d'Alger, sur la limite méridionale de la plaine de Mitidja, située à 22 km du littoral et à une élévation de 185 m au-dessus du niveau de la mer. Elle est en situation de contact avec la zone montagneuse et la plaine (Fig. 1). Les principales failles actives près de la ville de Blida pourraient produire des séismes avec des magnitudes jusqu'à 7,5.

La ville est construite sur un bassin sédimentaire à fort remplissage sédimentaire [1] qui peut générer des effets de site. En plus, elle est caractérisée par une sismicité élevée.

Figure 1 : Les grands ensembles topographique et géomorphologiques de la région d'étude.

Figure 1 : Major topographic and geomorphological sets of study area.

La région est classée en zone IV d'après le règlement parasismique algérien 2024. De par le passé, la ville a subi plusieurs tremblements de terre dévastateurs. La ville de Blida se distingue

comme un important centre administratif, industriel, commercial, militaire, universitaire, sportif et sanitaire (Fig. 2). Ainsi, elle nécessite une vigilance accrue afin de minimiser l'impact d'un futur tremblement de terre. C'est pourquoi nous avons procédé à l'évaluation de la vulnérabilité physique du patrimoine immobilier de la ville de Blida.

Figure 2 : Plan d'urbanisme de la ville de blida

Figure 2 : Urban and space planning of the city of Blida

La vulnérabilité physique d'un bâtiment vis-à-vis d'un séisme peut être déterminée par l'estimation de son potentiel à entrer en résonance. Un bâtiment est caractérisé par une fréquence fondamentale qui dépend de sa hauteur, de ses matériaux de construction et de sa structure (présence de contreventement, type d'ossature...).

La méthode que nous proposons ici part du principe suivant : si la fréquence de résonance d'un bâtiment est égale ou proche de celle du site sur lequel il a été construit, le risque pour le bâtiment est alors maximum, car il a une probabilité élevée d'entrer en résonance en cas de séisme [2, 3]. Lorsqu'un bâtiment entre en résonance avec le sol sous l'effet de l'excitation

d'ondes sismiques, il subit des déformations majeures dues à l'amplification et à la fréquence des ondes transmises par le sol et qui peuvent l'amener à s'effondrer. En outre l'accélération des ondes, les effets de site et la concordance entre la fréquence des ondes et celle du bâtiment sont d'autres paramètres à prendre en compte.

Si l'accélération est faible, bien que le bâtiment soit caractérisé par une fréquence identique à celle du site, cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera détruit. En revanche, même si le potentiel d'entrer en résonance d'un bâtiment est faible, si l'accélération est très élevée, il sera tout de même détruit.

Si l'amplification à la fréquence fondamentale du site est élevée, autrement dit si les effets de site sont observés, il existe une amplification des ondes pour cette fréquence. Les effets de site constituent un autre paramètre important dans la détermination du devenir d'un bâtiment en cas de séisme.

Enfin, s'il y a concordance entre la fréquence des ondes destructrices et celle du bâtiment, on peut dans ce cas, craindre une entrée en résonance du bâtiment et son effondrement. Toutefois, dans le cadre de ce travail, nous nous focaliserons sur l'étude de la fréquence fondamentale du bâtiment.

2- Approche pour évaluer la vulnérabilité physique des bâtiments

Dans les codes parasismiques, l'estimation des fréquences de vibration des structures est cruciale pour la conception et la planification du bâti. Cette fréquence est généralement représentative du comportement élastique et modulée de façon à tenir compte de sa variation sous l'effet d'un séisme.

Dans les codes parasismiques, des relations empiriques existent exprimant la période en fonction des dimensions des structures. Cette fréquence, obtenue pour un comportement élastique, est proche de celle qui peut être évaluée par les vibrations ambiantes. Bien que l'estimation de la fréquence fondamentale puisse s'appuyer sur des modèles analytiques simplifiés ou des essais sur table vibrante, ces approches n'ont pu être intégrées faute de données structurales exhaustives (caractéristiques mécaniques des matériaux et plans de ferrailage initiaux).

Gallipoli et al. [4] ont montré que les fréquences déterminées à partir des enregistrements des vibrations ambiantes varient linéairement en fonction de la hauteur. Ainsi, une formule empirique permet de calculer approximativement la fréquence fondamentale d'un bâtiment [5]. Les valeurs obtenues donnent uniquement un ordre de grandeur sur la fréquence d'oscillation du bâtiment, il est primordial d'en tenir compte [6].

$$f_{b0} = \frac{10}{N} \quad (1)$$

Où : f_{b0} : fréquence fondamentale du bâti et N : nombre d'étage.

La méthodologie adoptée pour l'estimation de la période fondamentale repose sur une approche simplifiée, conforme aux prescriptions successives du **RPA 88** [7] et du **RPA 99 (V. 2003)** [8]. À l'échelle d'une zone urbaine dense, le nombre de niveaux (N) demeure le paramètre prépondérant pour une évaluation préliminaire.

Bien que des modèles plus affinés, tels que ceux de Goel et Chopra [9], utilisent des formulations de type $T = C_t(h_n)^x$, ils confirment que la hauteur (h_n) reste le prédicteur principal de la réponse dynamique. Dans le contexte algérien,

l'équivalence entre la formule empirique $T = 0,1N$ (soit $f_b = 10/N$) et les dispositions du **RPA 2024 (Art. 4.2.4)** est certaine : pour un bâtiment standard en béton armé de 10 étages ($h_n \sim 30$ m), les deux approches convergent vers une période de l'ordre de **0,9 à 1,0 s**. Bien que nous reconnaissons l'incertitude inhérente à cette approche 1D, elle s'est révélée efficace pour les prospections à grande échelle dans des centres urbains algériens comme Boumerdes [10] où l'hétérogénéité structurelle est souvent simplifiée pour une microzonation préliminaire et permet une évaluation rapide de la vulnérabilité globale lorsque les caractéristiques structurelles détaillées ne sont pas disponibles pour l'ensemble du parc immobilier.

Beck [11] propose l'analyse de la vulnérabilité physique des bâtiments aux séismes par l'identification de trois classes selon la différence Δf entre la fréquence de bâti (f_{b0}) et celle de site (f_0) :

- $\Delta f \geq 2$ Hz : vulnérabilité faible ;
- $1 \leq \Delta f < 2$ Hz : vulnérabilité moyenne ;
- $\Delta f < 1$ Hz : vulnérabilité forte.

La vulnérabilité est maximale à partir du moment où les deux fréquences (f_{b0}) et (f_0) sont égales. Les seuils de 1 Hz et 2 Hz ont été choisis pour tenir compte de l'incertitude due au mode de calcul de la fréquence fondamentale du bâti (dérivée de la hauteur du bâtiment), même si l'incertitude varie selon le nombre d'étages du bâtiment [11].

Cette approche permet d'identifier de manière conservatrice les zones de vulnérabilité potentielle, l'incertitude sur la fréquence du bâtiment étant largement absorbée par la bande passante des pics HVSR.

La définition des critères de vulnérabilité intègre à la fois des données expérimentales et les exigences du Règlement Parasismique Algérien (**RPA 2024**). L'analyse des courbes HVSR à Blida montre que les pics de résonance possèdent une largeur spectrale suffisante (**0,5 à 1,5 Hz**) pour atténuer l'impact des incertitudes de calcul du bâti. En fixant le seuil de résonance à **1 Hz**, l'étude cible le pic d'amplification spectrale couvert par les coefficients de site du RPA. Ce choix est d'autant plus pertinent pour les sols de classes **S3 et S4**, où la fréquence propre du site ($f_0 < 2$ Hz) coïncide fréquemment avec les fréquences fondamentales du parc immobilier local, augmentant ainsi le risque de couplage énergétique sol-structure.

2.1- Fréquence de résonance du sol par mesure in-situ

La carte des fréquences de résonance [1, 13, 14] est un support essentiel pour la planification parasismique des bâtiments.

Pour les bâtiments existants, la carte de fréquence fournit un support pour la définition de vulnérabilité de la structure : les bâtiments ayant une fréquence propre proche de celle du sol sont exposés aux phénomènes de résonance, ce qui les rend plus vulnérables face au séisme.

Pour cela, un microzonage géophysique a été réalisé sur la ville de Blida à partir de l'enregistrement du bruit de fond. Il consiste à calculer le rapport spectral entre les composantes horizontales et la composante verticale (HVSR) [1, 15].

Cette fréquence, dite fréquence fondamentale (f_0), ne dépend que des propriétés mécaniques de la couche superficielle, selon la formule donnée par Haskell [16] :

$$f_0 = \frac{V_{s30}}{4 \cdot H} \quad (2)$$

Avec H , épaisseur de la couche qui surmonte le substratum. Comme tout système résonant, des modes supérieurs d'ordre n (ou harmoniques) existent et s'expriment en fonction de la fréquence f_0 selon la relation :

$$f_n = (2n+1)f_0 \quad (3)$$

2.2- Acquisition et traitement des données

Une campagne de mesures de bruit vibratoire ambiant a été menée (figure 1). Cette campagne a permis d'effectuer les mesures à l'aide d'une station CityShark II [17] et de capteurs Lennartz-5 secondes à trois composantes. La durée d'enregistrement est de 15 minutes avec un échantillonnage à 100 ou 200 sps, selon les recommandations de Chatelain et al. [17] et SESAME [18].

La localisation de chaque point est faite grâce à un récepteur GPS portable Garmin (précision 5 à 10 mètres). 148 enregistrements ont été réalisés. L'implantation des 148 points de mesures a été choisie afin de couvrir l'ensemble de la ville avec un maillage de l'ordre de 250 m \times 250 m avec une densification de points dans certaines zones.

Toutes les données ont été traitées avec le logiciel Geopsy (open source). La sélection des fenêtres stables a été effectuée par un anti-trigger STA/LTA avec des bornes inférieures et supérieures fixées respectivement à 0,3 et 2,0. Des fenêtres stables de 60 secondes ont été utilisées pour assurer une bonne estimation des basses fréquences. Les courbes obtenues sont lissées grâce à la fonction de lissage de Kono et Ohmachi (1998) avec une valeur de $b = 40$.

Pour assurer la fiabilité des courbes HVSR, les trois critères de traitement utilisés pour nos enregistrements sont conformes aux recommandations de SESAME [18], à savoir :

1) Choix de la longueur de la fenêtre de traitement minimum l_w telle que $f_0 > 10/l_w$;

2) nombre de fenêtres et cycles tel qu'un nombre de cycles minimum de 200 sur l'ensemble des fenêtres ($n_c = n_w \times l_w \times f_0$) ;

3) Écart-type de l'amplitude du pic HVSR (f_0) pour chaque fenêtre comprise entre $0,5 f_0$ et $2 f_0$.

2.3- Analyse et classification des constructions

Sur un inventaire global de 46 332 unités digitalisées pour le Grand Blida [19], notre zone d'étude se concentre sur un échantillon représentatif de 25 965 unités. L'analyse typologique de ce parc immobilier met en évidence les caractéristiques suivantes :

- Prédominance des structures en béton armé = (18 472 unités) : pivot de la densification urbaine moderne, il représente 71 % du bâti, majoritairement sous forme de portiques (16 427 unités). Ce système structurel constitue près des trois quarts du patrimoine recensé. Il se décompose en structures à portiques (88,9 %), suivies des systèmes mixtes (7,5 %) et des structures en voiles (3,4 %). Cette hégémonie du béton armé s'explique par l'expansion urbaine post-indépendance, notamment à partir de 1975, marquée par la construction massive de grands ensembles d'habitation [20].

- Importance du patrimoine en maçonnerie (5 707 unités) : constituant 22 % du patrimoine, héritage des périodes ottomane (Douiret, Ouled-Soltane) et coloniale. Ce bâti ancien est particulièrement dense dans la commune de Blida, qui concentre à elle seule 62 % de cette catégorie.

- les structures en Charpente Métallique (665 unités) : représentant 2,5 % du parc, elle est circonscrite aux fonctions industrielles et administratives spécifiques.

3- Analyse des résultats et discussion

3.1- Interprétation du micro zonage fréquentielle

La résilience d'un ouvrage face à une sollicitation sismique ne dépend pas exclusivement de ses caractéristiques intrinsèques ou de son potentiel de

résonance ; elle est indissociable des **effets de site locaux**.

La cartographie du micro zonage de f_0 (Figure 3), issue de l'investigation géophysique par la technique HVSR, révèle que la fréquence dominante des sites de Blida est située entre 0,25 et 8 Hz.

Les hautes fréquences (> 5 Hz) témoignent d'une couverture sédimentaire de faible épaisseur [1, 21].

Cette distribution spatiale confirme que la ville est soumise à d'importants **effets de site lithologiques**, zone caractérisée par des fréquences basses ($f_0 < 2,75$ Hz) sol meuble à très meuble selon RPA 2024 [1, 13, 20], paramètre déterminant qui doit impérativement être intégré dans l'évaluation globale du risque sismique.

Figure 3 : Distribution spatiale des mesures de vibration ambiante et cartographie des contours iso-fréquences (f_0) dans la zone de Blida.

Figure 3 : Spatial distribution of ambient vibration measurement and f_0 iso-frequency contour map in Blida area.

3.2. Cartographie de la fréquence fondamentale du bâti (f_{b0})

L'analyse du bâti de Blida a été conduite en croisant deux paramètres fondamentaux : la hauteur des structures (nombre de niveaux) et leur fréquence de vibration naturelle (f_{b0}). Cette double approche permet d'identifier la sensibilité dynamique de chaque catégorie de bâtiment face aux sollicitations sismiques locales.

Le tableau 1 présente une analyse statistique du parc immobilier de la ville de blida, avec calcul de la fréquence vibratoire des bâtiments par l'équation (1).

L'analyse du parc immobilier (Tableau 1) révèle une prédominance de constructions de faible hauteur. Les bâtiments de 01 niveau constituent la moitié du parc immobilier (50 %, soit 12 981 unités), suivis des constructions à 02 niveaux (31 %, soit 7 885 unités) et à 03 niveaux (12 %, soit 3 209 unités). En revanche, les structures plus élevées, comprenant de 4 à 15 niveaux, ne représentent qu'une fraction marginale de 7 % de l'ensemble du parc recensé dans la zone d'étude.

Pour les bâtiments de faible hauteur de 01 à 02 niveaux, on observe une fréquence élevée (5-10 Hz). Ils sont rigides.

Les bâtiments hauts (de 10 à 15 niveaux) présentent des fréquences basses allant de 0.7 à 1 Hz. Ils sont plus souples.

La Figure 4 présente la cartographie de la distribution spatiale de la fréquence fondamentale (f_{b0}) du parc immobilier de Blida.

Cette illustration permet de visualiser la répartition des caractéristiques vibratoires des structures à travers le tissu urbain. On y observe une prédominance de fréquences élevées dans les zones denses, ce qui est en corrélation directe avec la forte proportion de bâtiments de faible hauteur (01 à 02 niveaux) recensés dans l'étude.

Cette carte (Fig. 4) est l'outil qui nous a permis d'aboutir à la carte de vulnérabilité physique des bâtiments finale (Fig. 5).

Tableau 1 : Répartition du parc immobilier de Blida (25 965 unités) par classe de hauteur et fréquences fondamentales associées

Tableau 1 : Classification of 25,965 buildings in Blida by height and corresponding fundamental frequencies.

Nbre de niveau	Nbre de bâti	f_{b0} (Hz)
1	12981	10
2	7885	5
3	3209	3.3
4	743	2.5
5	775	2
6	234	1.7
7	37	1.4
8	15	1.25
9	26	1.1
10	39	1
11	8	0.9
13	3	0.8
14	5	0.7
15	5	0.7

Figure 4 : Cartographie de la distribution spatiale de la fréquence fondamentale des structures (f_{b0}) du parc immobilier de Blida.

Figure 4 : Geospatial distribution of the building fundamental frequencies (f_{b0}) within the city of Blida

3.3- Vulnérabilité physique du bâti de la ville de Blida

La fiabilité de la cartographie de vulnérabilité a été consolidée par une analyse de sensibilité intégrant une marge d'incertitude de 25 % sur la fréquence des bâtiments. Bien que les équations simplifiées période-hauteur introduisent une dispersion naturelle, nos résultats montrent que l'impact sur l'identification des zones de résonance reste limité.

Cette stabilité s'explique par la nature des spectres HVSR de la ville de Blida, dont la largeur des pics de résonance compense les variations d'estimation du bâti. Cette approche constitue un premier niveau d'évaluation performant, indispensable avant l'engagement d'études *in situ* plus complexes.

Tableau 2 : Évolution des règles de conception parasismique à travers les versions successives du Règlement Parasismique Algérien (RPA). [22]

Tableau 2 : Evolution of seismic design standards across successive iterations of the Algerian Seismic Code (RPA). [22]

Version du code (RPA)	Post-2003	2000–2003	1981-1999	Pré-1981
Niveau du code	Haut code (HD)	Code modéré (CM)	Bas code (BC)	Pré-code (PC)

L'analyse comparative entre les fréquences propres des bâtiments et celles des sites (Δf) de la zone d'étude révèle des zones de fragilité structurelle marquées (Fig. 5).

Les résultats montrent que **28 %** du patrimoine immobilier de Blida, Ouled Yaïch et Béni Mered est soumis à une **vulnérabilité forte**, avec un écart $\Delta f < 1$ Hz, signe de fort risque de résonance entre le sol et le bâti. Ce phénomène est particulièrement prégnant dans le centre historique et la zone Est.

À l'inverse, **62,8 %** du parc présente une vulnérabilité faible ($\Delta f > 2$ Hz), tandis que la catégorie de vulnérabilité moyenne englobe **9,2 %** des unités recensées.

Figure 5 : Cartographie de la distribution spatiale de la vulnérabilité physique des structures (Δf) au sein du tissu urbain de Blida.

Figure 5 : Spatial mapping of structural physical vulnerability (Δf) within the Blida urban fabric.

L'analyse de la vulnérabilité physique, croisée avec les typologies structurelles et les périodes d'évolution du Règlement Parasismique Algérien, met en évidence les tendances suivantes (tableau 3) :

- **Structures en béton armé (18 472 unités) :** Ce groupe constitue la part la plus importante du parc. Bien que **52,3 %** présentent une vulnérabilité faible, une proportion significative (**37,1 %**, soit 6 845 unités) affiche une vulnérabilité élevée. Les bâtiments les plus critiques correspondent à la période du début d'application du code (1981-1999).
- **Structures en maçonnerie (5 707 unités) :** Essentiellement concentrées dans le centre historique de Blida, Bouarfa et Ouled Yaïch, ces constructions pré-code (avant 1981) s'avèrent majoritairement résilientes (**86,4 %** de vulnérabilité faible), avec seulement **7,1 %** de cas de vulnérabilité élevée.
- **Charpentes métalliques (665 unités) :** Principalement situées dans les zones industrielles (Béni Mered, Ouled Yaïch), ces structures présentent le profil le plus sûr avec **89,8 %** de vulnérabilité faible

soit 597 unités, la vulnérabilité élevée ne concernant que **2,2 %** des structures soit 15 unités.

4- Conclusion

Cette étude a permis d'évaluer et de cartographier la vulnérabilité physique du patrimoine immobilier de la ville de Blida. Les résultats mettent en évidence une vulnérabilité accrue dans le centre-ville, les secteurs bordant l'ancien lit de l'Oued El Kebir, ainsi que la partie Est de l'agglomération (communes d'Ouled Yaïch et de Béni Mered), à proximité de l'Oued Beni Azza. L'analyse souligne que ces zones sont particulièrement exposées au phénomène de résonance sol-structure.

À ce titre, les cartes de micro zonage fréquentiel et de vulnérabilité physique constituent des outils d'aide à la prise de décision essentiels. Elles offrent un support stratégique pour la planification urbaine, le renforcement du bâti existant et l'élaboration de plans de prévention du risque sismique (PPRS) pour les extensions futures.

Tableau 3 : Évaluation de la vulnérabilité physique par type de structure selon les versions du code du bâtiment.

Tableau 3 : Physical vulnerability assessment by structural type according to building code versions.

Type de structure	Béton armé (18472 unités)											
Niveau de vulnérabilité	Faible				Moyen				Fort			
Niveau du code	HD	CM	BC	PC	HD	CM	BC	PC	HD	CM	BC	PC
Vulnérabilité en %	21.7	20	39.4	18.9	24	20.6	35.4	20	23.6	22.4	37.5	16.5
Nbre des unités	2099	1936	3803	1826	470	405	696	391	1615	1532	2564	1134
Unités par degrés de vulnérabilité	9664				1963				6845			
Type de structure	Maçonnerie (5707unités)											
Degrés de vulnérabilité	Faible				Moyen				Fort			
Niveau du code	HD	CM	BC	PC	HD	CM	BC	PC	HD	CM	BC	PC
Vulnérabilité en %	/	/	/	86.4	/	/	/	6.5	/	/	/	7.1
Nbre des unités	/	/	/	4928				371	/	/	/	408
Unités par degrés de vulnérabilité	4928				371				408			
Type de structure	Charpente métallique (665 unités)											
Degrés de vulnérabilité	Faible				Moyen				Fort			
Niveau du code	HD	CM	BC	PC	HD	CM	BC	PC	HD	CM	BC	PC
Vulnérabilité en %	10.4	15.2	28.3	46.1	2	7.5	35.8	54.7	20	/	26.7	53.3
Nbre des unités	62	91	169	275	1	4	19	29	3	/	4	8
Unités par degrés de vulnérabilité	597				53				15			

Références bibliographiques

[1] Bouchelouh, A., Bensalem, R., Zaourar, N., Machane, D., Moulouel, H., and Oubaiche, E. H., *The miocene roof mapping using microtremor recording and electrical survey method in Blida city, Algeria*. Pure and applied geophysics, Vol 175, n°1, pp 287-301, 2018.

[2] Betbeder-Maibet, J., *Génie parasismique. Prévention parasismique*, livre, volume 3. Isbn 2-7462-0689-7. Édition lavoisier, 2003.

[3] Widmer, F., Duvernay, B., Fäh, D., and Parriaux, A., *Projet pilote de microzonage sismique à Yverdon (VD)*, Bulletin für angewandte Geologie, vol 8, n° 1, pp 5-16, 2003.

- [4] Gallipoli, M.R, Mucciarelli, M., Castro, R.R., Monachesi, G. et Contri, P. *Structure, soil-structure response and effects of damage based on observations of horizontal- to-vertical spectral ratios of microtremors*. Soil Dynamics an earthquake engineering, vol 24, n° 6, p. 487-495, 2004.
- [5] Madariaga, R., and Perrier, G., *Les tremblements de terre*, Presses du CNRS, Vol 211. Paris, 1991.
- [6] Farsi, M. N., Chatelain, J.-L., Guillier, B., and Bouchelouh, A., *Evaluation of the Quality of Repairing and Strengthening of Buildings*, Retrieved. Proceedings of the 14th ECEE, 2010.
- [7] RPA 88 *Règlement Parasismique Algérien version 88*, Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Alger, Algérie.
- [8] RPA 99/ V2003 *Règlement Parasismique Algérien RPA 99 / version 2003*, Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Alger, Algérie.
- [9] Goel, R. K., & Chopra, A. K., *Period formulas for moment-resisting frame buildings*, Journal of Structural Engineering, vol 123, n° 11, p 1454-1461, 1997.
- [10] Meslem A., *Site-Response Characteristics and Building Damage Distribution in the 2003 Boumerdes, Algeria Earthquake*, Graduate Student, Doctor of Philosophy Course. Université Chiba, japan. https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900052159/Meslem_Abdelghani.pdf?lang=1. 2010
- [11] Beck, E. *Approche multi- risques en milieu urbain. Le cas des risques sismique et technologiques dans l'agglomération de Mulhouse (Haut-Rhin)*, thèse de doctorat. Université Louis Pasteur Strasbourg I, 2006.
- [12] RPA 2024 *Règlement Parasismique Algérien 2024*, Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Alger, Algérie.
- [13] Bouchelouh, A., Zaourar, N., Farsi, M. and Guillier, B., *Seismic Microzonation and The Site Effects of Blida City (North of Algeria)*. Proceeding of 2nd European on Earth Engineering and Seismology, Istanbul Aug, 25-29, 2014.
- [14] Zeroual, S., Bouchelouh, A., Kessasra, F., et al., *Site response measurements and implications for soil deformation using geophysical and geotechnical characterization of Djen-Djen Port, Jijel, Northeast Algeria*, Journal of Applied Geophysics, Vol 232, p 105568, 2025.
- [15] Bensalem, R., Chatelain, J. L., Machane, D., et al., *Mediterranean Sea and anthropogenic influences on ambient vibration amplitudes in the low-frequency and high-frequency domains in the Algiers region*. Arab. J. Geosci. 2017.
- [16] Haskell, Norman A., *Crustal reflection of plane SH waves*, Journal of Geophysical Research. Vol 65, n° 12, p 4147-4150, 1960.
- [17] Chatelain, J. L., Guillier, B., Cara, F., Duval, A. M., Atakan, K., Bard, P. Y. and Wp02 Sesame Team., *Evaluation of the influence of experimental conditions on H/V results from ambient noise recordings*, Bull. Earthquake Eng, Vol 6, pp 33-74, 2008.
- [18] SESAME project. Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations : *measurements, processing, and interpretation*. European Commission—Research General Directorate Project No. EVG1-CT-2000-00026 SESAME, report D23.12, 62 pp, https://sesame.geopsy.org/Papers/HV_User_Guidelines.pdf, 2005.
- [19] Boukri, M., *Vulnérabilité sismique du bâti algérien : développement d'un outil d'aide à la décision*, Thèse de doctorat. Université de Blida 1, Faculté de Technologie Département de Génie Civil, 2014.
- [20] Bouchelouh, A., *Evaluation du risque sismique par analyse du bruit de fond sismique*. Thèse de doctorat. Faculté des Sciences de la Terre, de la Géographie et de l'Aménagement du Territoire, 2018.
- [21] Gosar, A., *Study on the applicability of the microtremor HVSR method to support seismic microzonation in the town of Idrija (W Slovenia)*, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol 17, n° 6, p 925-937, 2017.

[22] CGS. (2004), *Ministère de l'habitat et de l'urbanisme, Règles Parasismiques Algériennes, RPA99/2003, DTR-BC 2.48*, Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique, Algérie, 2004.